

XITOIY VA HINDISTONDA GEOSIYOSIY TA'LIMOTLAR

Sapayeva Xosiyat Umrbek qizi

ADPI geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215179>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy va Hindistonning geosiyosiy tasavvurlarga asoslangan holda mazkur davlatlarning nomlarini kelib chiqishi, bo'linishi hamda geosiyosiy ahvoli haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Xitoy, Hindiston, Buyuk Xitoy imperiyasi, tabaqa, tadqiqot, madaniyat o'choqlari, geosiyosiy holat, qo'shni davlatlar, geosiyosiy g'oyalar.

Key words. China, India, Great Chinese Empire, class, research, cultural centers, geopolitical situation, neighboring countries, geopolitical ideas.

Tadqiqotchilarning fikricha, eng qadimgi geosiyosiy ta'limot namunalari Sharqda (Xitoy, Hindiston, Arab dunyoi va boshqa madaniyat o'choqlarida) vujudga kelgan. Xitoy zaminida dastlabki davlat birlashmasi miloddan oldingi II ming yillik boshida barpo etilgan. M.o. XVIII asrda mamlakat Shan qabilasi hokimiyati ostida birlashtirilgan. Uzoq vaqt yagona davlat bo'lgan Xitoyda asrda ichki kurash boshlangan va davlat turli podsholiklarga bo'linib ketgan hamda xorijiy istilolar uchun qulay sharoit paydo bo'lgan. Ayni shu davrdan boshlab Xitoy imperiyasi chet davlatlarning hujumlariga duchor bo'ldi va xitoy xalqi bir necha bor chet el bosqinchilariga qarshi kurashga bosh ko'tarishga majbur bo'ldi. Tadqiqotchilar umuman Xitoyda milliy birlikning shakllanishi tarixini Chjou imperiyasi davriga oid deb bilishadi. Mamlakat tarixida bu davr Xitoyda xorijiy dushmanlarga qarshi umumiy harakat boshlangani bilan xarakterlanadi. Xitoy aholisining ongida geosiyosiy g'oyalar va markazlashgan Xitoy davlati doktrinasi ayni shu davrda paydo bo'ldi. Qadimgi xitoylarning geosiyosiy tasavvurlariga ko'ra, bu mamlakat "samo ostidagi dunyoning markazi" (xitoy tilida "tyan) edi. Aslida, Xitoy degan nomning o'zi "chjungo" so'zidan (chjun – "o'rta", go – "davlat") kelib chiqqan bo'lib, "o'rta imperiya" degan ma'noni anglatadi. Bu vaqtdan boshlab Xitoy imperiyasi markazlashgan davlat tizimidan, qulay geografik sharoitidan va ularning so'zi bilan aytadigan bo'lsak, "parvardigor ularga in'om etgan ustunliklardan" foydalanib, zamonasining eng rivojlangan texnik, madaniy va harbiy imperiyasini bunyod etdilar va atrofdagi hududlarni bosib olishga kirishdilar. Buyuk Xitoy imperiyasining eng gullab-yashnagan davri asrga Sin sulolasi davriga to'g'ri keladi. Bu sulolaning hukmronlik davridan boshlab Xitoyni markazlashtirish jarayoni nihoyasiga yetadi va Janubi-Sharqiy Osiyoning butun zamini uning tarkibiga qo'shib olinadi. Qadimgi Xitoy davlatining rahbarlari atrofdagi olamga munosabatlarda o'z harbiy, siyosiy va geostrategik vazifalarini rejali ravishda, realistik va pragmatik boshqaruv asosida amalga oshira borib, jahonning boshqa davlatlari va xalqlari bilan o'zaro munosabatning jiddiy va sistemali strategiyasini yaratdilar. Chet el bosqinchilariga qarshi kurash vazifasi bu strategiyaning eng o'zak talablaridan biri edi. Mohiyat e'tibori bilan, tashqi bosqinchilarga qarshi kurash faqat Xitoygina emas, balki Qadimgi Yunoniston va Qadimgi Rim geostrategik faoliyatining asosini tashkil etgan va hukmron tabaqaning asosiy burchi hisoblangan. Bu davrda Buyuk Xitoy devorining qurilishi ham chet el bosqinchiligining oldini olish uchun davlat tomonidan ko'rilgan tadbirlardan biri bo'ldi. Qadimgi Xitoyda geosiyosiy g'oyalar mifologik, sotsio-antromorfologik dunyoqarash asosida shakllangan esa-da, ular ayni chog'da tugal realistik tushuncha namunasi bo'lgan. Atrofdagi olamni jonli inson kabi

tasavvur qilgan xitoylar insonning unga va jamiyatning patriarxal tuzilishiga bog'liq ekanini to'la idrok etardilar. O'sha davrdagi (Lao-tszı, Konfutsiy, Men-tszı va m.o. 579-289 yillarda yashagan boshqa) mutafakkirlarning bizgacha yetib kelgan qo'lyozmalarida ko'p masalalar – qo'shni katta va kichik davlatlar, bu davlatlarning bunyod etilishida darè va ko'llar, dengiz va okeanning roli, dunyo markazida imperiyalarning joylashuvi, katta davlatlarning kichik davlatlar uchun jozibadorligi, geosiyosiy hududlarga aholining o'zaro kelishuv yo'li bilan yerlashtirilishi va h.k.lar to'g'risida qator harbiy-strategik, geosiyosiy va geografik g'oyalar bayon etilgan. Chunonchi, Konfutsiy (m.o. 551 – 479) "Lun'ь-yuy" ("Mulohazalar va suhbatlar") asarida garchi geosiyosiy muammolar haqida to'g'ridan-to'g'ri so'zlamasa-da, qo'shni davlat ustidan g'alaba qozonish, hukmronlikning yashirin taktik usullari va yo'llari (verbal kommunikatsiyalar vositasi), davlat rahbari va hukmron tabaqaning ma'naviy boshqaruvi asoslari, davlatning kuch-quvvati va uning makonda o'z aksini topishi, ierarxiyalı boshqaruv tizimi va uning xususiyatlari bilan bog'liq qator masalalarni tilga olgan. Muallifning geosiyosiy g'oyalari, qo'shni davlatlar ustidan g'alaba qozonish va ularni o'z ta'siri ostiga olish doktrinasi xitoylarning yashirin va yolg'on uydirmalar yo'li bilan firib berish, kutilmagan zarbalar berish singari tushuncha tarzi va strategiyasiga asoslangan edi. U bu strategiyani davlatni muvaffaqiyatli boshqarishning va insoniyat jamiyatida tabiiy farqlar bo'lishining e'tirof etilishi bilan bog'lagan edi.

References:

1. A.Saloyev, I. Soliyev "Iqtisodiy va siyosiy geografiya asoslari" "Talqin" Toshkent-2003
2. X.Jumaniyozova, S.Niyazov "Globalashuv asoslari" Toshkent-2020
3. X.Jumaniyozov, S.Niyazov "Geosiyosat asoslari" Toahkent-2017
4. w.w.w.arxiv.uz
5. w.w.w.wikipedia.com